

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

MARICRIZ Q. PEREYRA

TEACHER II

DEPED-EUSEBIO HIGH SCHOOL

maricriz.pereyra@deped.gov.ph

“PAANO NA... TAY?”

Sa bawat yugto ng buhay may
katapusan at pagsisimula

Katapusan
Gimbal na kaganapan, guhong
Mundo ang kinahantungan

Katapusan
Pasakit ay natigil kagustuha’y
Napagtagumpayan

Katapusan
Pagtalikod mo’y Kami’y nilisan
Nananatiling katanungan...

Paano ba magsisimula
Kung alam na wala kana

Paano magsisimula
Kung sa mga araw ay hindi kana makikita

Paano magsisimula
Kung kahit anino mo ay di na
Mababanaag pa

Paano?
Buhay

Tay...hintay
Batid kong ika’y nananamlay

Tay... hintay
Bago ka maglabay

Tay... hintay
Hiling kahit huling silay

Tay... hintay
Bago ka humimlay

Boses mo'y nais marinig
Madama ang mainit mong palad
Yan ang ibig

Pagmamahal at pag-alala ang titindig

Hiling na lamang sa Panginoo'y
Mga huling kahilingan mo'y madinig...

